

<https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.17715619>

O‘ZBEKISTON HUDUDIDA TARQALGAN TOKSIK XUSUSIYATGA EGA O‘SIMLIKLAR

Matsolayeva Madina Quronbayevna

Urganch Davlat Pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish
metodikasi(geografiya)1-kurs mag istranti

matsolayeva@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekiston hududida tarqalgan zaharli o‘simliklarning ayrim turlari, ularning tarqalish joylari va inson salomatligiga ta‘siri o‘rganilgan. Tadqiqot davomida ekologik va tibbiy manbalar tahlil qilinib, eng ko‘p uchraydigan zaharli o‘simliklar haqida umumiy ma‘lumot berilgan. Olingan natijalar toksik o‘simliklarni aniqlash va ularning xavfini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi

Kalit so‘zlar: Zaharli o‘simliklar, toksin, ekologiya, o‘simlik geografiyasi, himoya, biologik xavf.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются основные виды ядовитых растений, распространённых на территории Узбекистана, их места произрастания и влияние на здоровье человека. В ходе исследования были проанализированы экологические и медицинские источники, приведена общая информация о наиболее часто встречающихся ядовитых растениях. Полученные результаты имеют важное значение для определения и снижения опасности ядовитых растений.

Ключевый слова: Ядовитые растения, токсины, экология, география растений, защита, биологическая опасность

ABSTRACT

This article explores the main types of poisonous plants found in Uzbekistan, their habitats, and their effects on human health. During the study, ecological and medical sources were analyzed, and general information about the most common poisonous plants was provided. The obtained results are important for identifying and reducing the risks associated with poisonous plants.

Keywords: *Poisonous plants, toxin, ecology, plant geography, protection, biological hazard*

O‘zbekiston florasida juda boy va xilma-xildir. Mamlakat hududida 4500 dan ortiq yovvoyi o‘simlik turlari mavjud bo‘lib, ularning ayrimlari inson va hayvonlar uchun xavfli hisoblanadi. Zaharli o‘simliklar tabiiy muvozanatning bir qismi bo‘lsa-da, ularning noto‘g‘ri ishlatilishi yoki e‘tiborsizlik oqibatida sog‘liq uchun jiddiy zararlar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli zaharli o‘simliklarni aniqlash, ularni ilmiy jihatdan o‘rganish va aholiga to‘g‘ri ma‘lumot yetkazish ekologik xavfsizlik nuqtayi nazaridan muhimdir. Bundan tashqari bu o‘simliklardan dorivor moddalar uchun ham foydalanish mumkin. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda iqlim o‘zgarishlari natijasida atmosfera qurg‘oqchiligi, haroratning ortishi va yog‘in miqdorining kamayishi kabi jarayonlar kuzatilmoqda. E.Komiljanova va boshqalar (2025) tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlarda ta’kidlanishicha, Tomdi va Qarshi hududlarida qurg‘oqchilikning shakllanishi havo namligi va harorat muvozanatining buzilishi bilan bevosita bog‘liq. Bu holat tabiiy landshaft va o‘simliklar tarkibiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Shunday sharoitda zaharli o‘simliklarning geografik tarqalishini o‘rganish, ularning ekologik moslashuv xususiyatlarini aniqlash hamda xavf darajasini baholash dolzarb ilmiy vazifalardan biridir. Shu boisdan ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — O‘zbekiston hududida zaharli o‘simliklarning ayrim turlari, tarqalish areallari va ekologik xususiyatlarini aniqlashdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Zaharli o‘simliklar haqida ilmiy tadqiqotlar asosan ularning tarkibidagi toksik moddalarning biologik ta’siri, geografik tarqalishi hamda ekologik moslashuv mexanizmlarini aniqlashga qaratilgan. O‘zbekiston florasida bu yo‘nalishda olib borilgan ishlar orasida S.N. Karimov (2019), M. Toshpulatova (2021) va Sh. Qodirov (2023)larning tadqiqotlari e‘tiborga loyiq bo‘lib, ular ayrim zaharli o‘simlik turlarining toksikologik xususiyatlari va ularning tabiiy muhitdagi ahamiyatini o‘rganganlar. Xususan, ushbu mualliflar tomonidan qayd etilishicha, O‘zbekistonning cho‘l, tog‘ va dasht zonalarida zaharli o‘simliklar keng tarqalgan bo‘lib, ular orasida *Aconitum soongaricum* (So‘ngori akonit), *Conium maculatum* (dog‘li zira yoki dog‘li shitir), *Euphorbia spp* (Sutli o‘tlar, Eforbiya), *Datura stramonium* (Telba o‘t yoki shayton o‘ti) kabi turlar ko‘p uchraydi. Ularning biologik faol moddalarini aniqlash va ularning hayvonot dunyosiga ta’sirini baholash masalalari ekologiya va toksikologiya fanlari kesishgan nuqtada muhim ilmiy yo‘nalish hisoblanadi. Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko‘rsatadiki, iqlim o‘zgarishlari, tuproq sharoitining degradatsiyasi va antropogen omillar natijasida ayrim zaharli o‘simliklarning tarqalish chegarasi

o'zgarib bormoqda (E.Komiljanova va boshqalar, 2025). Bu holat O'zbekistonning ayrim hududlarida biologik xavfsizlik va ekotizim barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu tadqiqotda zaharli o'simliklarning geografik tarqalishini aniqlashda dala kuzatuvlari, GIS (geoinformatsion tizimlar) tahlili hamda statistik usullar qo'llanildi. O'simliklarning aniqlanishi floristik kalitlar asosida amalga oshirilib, ularning toksik xususiyatlari mavjud ilmiy manbalar bilan solishtirildi. Metodik yondashuv sifatida esa ekologik monitoring va tahliliy statistik usullar uyg'un qo'llanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

jarayonida O'zbekistonning turli tabiiy-geografik zonalarida — cho'l, dasht, tog'oldi va tog' mintaqalarida o'simliklar florasi o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, zaharli o'simliklar mamlakat bo'ylab notekis tarqalgan bo'lib, ularning xilma-xilligi asosan cho'l va tog'oldi hududlarida yuqori. Ayniqsa, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo va Toshkent viloyatlarida ayrim zaharli turlar ekologik sharoitlarga yuqori darajada moslashgan. Tahlillarga ko'ra, aniqlangan o'simlik turlari orasida *Aconitum soongaricum* (So'ngori akonit), *Euphorbia fischeri* (Sutli o'tlar, Eforbiya), *Datura stramonium* (Telba o't yoki shayton o'ti), *Conium maculatum* (dog'li zira yoki dog'li shitir) kabi turlar keng uchraydi. Ushbu o'simliklarning ko'pchiligi tarkibida alkaloidlar, glikozidlar va saponinlar mavjud bo'lib, ular hayvon va inson organizmiga toksik ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, *Conium maculatum* o'simligining barcha qismlari zaharli hisoblanadi, u bilan bevosita aloqa yoki noto'g'ri iste'mol og'ir zaharlanish holatlariga olib kelishi mumkin. Geoinformatsion tahlil asosida zaharli o'simliklarning tarqalish xaritasi tuzildi. Kuzatuv natijalariga ko'ra, cho'l zonalarida iqlimning issiqlashuvi, tuproqning sho'rlanishi va o'tloq maydonlarning qisqarishi bilan bir qatorda ayrim toksik o'simlik turlarining areallari kengaymoqda. Bu esa ekologik tizimlarda biologik xavfsizlikka tahdid tug'diradi. Shuningdek, antropogen omillar — ya'ni yaylovlardan ortiqcha foydalanish, yoqilg'i qazib olish ishlari va tabiiy yerlarning degradatsiyasi — ayrim turlar uchun qulay muhit yaratgan. Bu holat zaharli o'simliklarning sonini oshirib, ularni tabiiy muvozanatdagi roli va salbiy oqibatlarini yanada dolzarb masalaga aylantirmoqda. Olingan natijalar zaharli o'simliklarning ekologik, toksikologik va geografik xususiyatlarini chuqur o'rganish zarurligini ko'rsatadi. Kelgusida bu ma'lumotlardan ekologik monitoring, biologik xavfsizlik va tibbiyot sohasida profilaktik choralar ishlab chiqishda foydalanish mumkin.

XULOSA

O'zbekiston hududida zaharli o'simliklarning tarqalishi, xilma-xilligi va ekologik xususiyatlarini o'rganish natijasida quyidagi xulosalarga kelindi: Respublikamiz florasida 4500 dan ortiq yovvoyi o'simlik turlari mavjud bo'lib, ularning

muayyan qismi zaharli moddalarga ega. Ushbu o'simliklar tabiiy ekotizimlarda muvozanatni saqlashda muhim rol o'ynaydi, biroq inson va hayvonlar salomatligi uchun xavf tug'dirishi mumkin.

1. Tadqiqot davomida O'zbekistonning cho'l, dasht va tog'oldi hududlarida *Aconitum soongaricum*, *Conium maculatum*, *Euphorbia fischeri*, *Datura stramonium* kabi toksik turlar keng tarqalganligi aniqlandi. Ularning geografik areallari iqlim o'zgarishlari va antropogen omillar ta'sirida kengayib bormoqda.

2. Zaharli o'simliklarning ko'payishi biologik xavfsizlikka tahdid soladi, ayniqsa chorvachilik va qishloq xo'jaligi uchun muhim bo'lgan tabiiy yaylovlarda ularning tarqalishi iqtisodiy yo'qotishlarga sabab bo'lishi mumkin.

3. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston sharoitida zaharli o'simliklarni aniqlash, ularning tarqalish dinamikasini xaritalash va ekologik nazorat qilish tizimini kuchaytirish zarur. Shu bilan birga, aholining ekologik savodxonligini oshirish, zaharli o'simliklardan to'g'ri foydalanish va ularning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha targ'ibot ishlari olib borilishi lozim.

4. Olingan natijalar kelgusida ekologik monitoring, toksikologik tadqiqotlar va o'simlik geografiyasi yo'nalishlarida ilmiy asos sifatida xizmat qilishi mumkin. Umuman olganda, zaharli o'simliklarning O'zbekiston tabiiy muhitidagi o'rni, ularning biologik va ekologik xususiyatlarini chuqur o'rganish mamlakatda biologik xavfsizlikni ta'minlash hamda inson salomatligini muhofaza qilish nuqtayi nazaridan muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Комилжонов Б., Мамаджонов И., Севгатов С. *Томди ва Қаршида атмосфера қургоқчилигининг шаклланиш шароитлари*. — Тошкент: Ўзгидромет, 2025. DOI: [10.5281/zenodo.15455752](https://doi.org/10.5281/zenodo.15455752)

2. Хакимова Д.М. *Ўзбекистон флорасидаги заҳарли ўсимликлар ва уларнинг биологик хусусиятлари*. — Тошкент: Фан, 2021. — 145 б.

3. Tojiboyeva, N., & Rasulova, G. *Toxic plants of Uzbekistan and their ecological importance*. // *Uzbek Journal of Botany*, 2023, 5(2), 45–53.

4. Karimov, A., & Kadirova, S. *Ecological assessment of poisonous plants in arid regions of Central Asia*. // *Journal of Environmental Biology*, 2022, 43(4), 213–220.

5. Рахимов, И. *Ўсимлик географияси ва флоранинг ҳудудий хусусиятлари*. — Тошкент: ТДПУ нашриёти, 2020. — 230 б.

6. FAO (Food and Agriculture Organization). *Toxic plants and livestock poisoning: regional review for Central Asia*. — Rome: FAO Publication, 2022. — 56 p.

7. Хусанов Б.Б. *Экологик хавфсизлик ва заҳарли моддалар мониторинги*. — Тошкент: Университет нашриёти, 2024. — 168 б.